

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ

Балгаев А.Б.

Доцент, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
a.balgayev@samdaqu.edu.uz

Балгаева Ш.А.

Доцент, PhD, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
s.balgayeva@samdaqu.edu.uz

Бердиев М.

Старший преподаватель, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, m.berdiyev@samdaqu.edu.uz

Тошкуллов Ш.Б.

Студент 4-курса, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, s.toshkulov@samdaqu.edu.uz

Аннотация: Целью данной статьи состоит в том, чтобы дать некоторую вводную справочную информацию для понимания более широкого контекста городского и регионального планирования в Германии в начале XXI века.

Ключевые слова: городское и региональное планирование, глобальные города, Сбалансированное городское развитие, Борьба с разрастанием городов, Устойчивое городское развитие

Планировщики - это профессионалы, которые любят путешествовать. Во времена глобализации и открытых границ они хотят узнать об успехах и достижениях планирования в других странах. Они знают пределы возможностей планирования при проектировании и реализации пригодных для жизни районов и руководстве процессами планирования для поддержания окружающей среды, находящейся под угрозой исчезновения. Следовательно, им интересно узнать, предлагают ли системы планирования и условия в других странах решения проблем, с которыми они сталкиваются у себя дома. Опыт подсказывает, что путешествие за границу - это хорошая возможность узнать больше о своей собственной стране, чем о стране, которую они посещают.

Как правило, большинство поездок планировщиков, направленных на получение опыта планирования в другой стране, основаны на поверхностном знакомстве с соответствующей культурой планирования. Как правило, доминирует визуальный опыт, если только поездки не совершаются в рамках организованных учебных туров или профессиональных международных конгрессов и съездов, где местные учебные туры или выездные

семинары предоставляют некоторую более контекстуальную справочную информацию. В то время как одни авторы считают, что планирование - это область, требующая глобального взгляда, игнорирующего конкретные эндогенные условия, другие говорят о необходимости учитывать конкретный региональный контекст при планировании для людей в стране или регионе.

Во времена легкого глобального цифрового доступа к информации у путешествующего планировщика есть много возможностей для того, чтобы получить доступ к информации о планировании в других странах. Хотя человек видит то, что знает. Научный или экспертный путешественник полагается на цифровые платформы, которые предлагают отобранную информацию, на профессиональные и академические журналы, представляющие истории успеха планирования в других странах, а также на презентации иностранных докладчиков на симпозиумах или конференциях, на письменный или устный опыт путешествующих ученых, коллег и друзей.

Глобальные города такие как Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Лондон, привлекают особое внимание, зачастую больше для того, чтобы узаконить и удовлетворения туристического проекта,

чем для того, чтобы узнать больше об инновационных местных проектах и успешной политике развития города.

В Великобритании Большой Лондон развитие, города-сады и новые города привлекают интерес. Париж во Франции, Барселона в Испании, Амстердам в Нидерландах и Вена в Австрии являются объектами внимания путешествующих планировщиков, возможно, скорее как места для изучения истории планирования, чем как города, которые учат, как инновационное и всеобъемлющее устойчивому городскому планированию в постиндустриальные времена. Планирование в Нидерландах и Бельгии получает некоторую известность. Голландские и бельгийские планировщики, а также международные ученые, проводящие исследования в университетах этих стран, широко рассказывают о достижениях в области планирования в международных журналах. Высокое качество архитектуры и городского дизайна и успешные десятилетние усилия заинтересованных сторон в области городского и регионального планирования по сочетать частные и общественные интересы - другие причины. Другие страны игнорируются. Планирование в Швейцарии почти неизвестно. Мало что сообщается на международном уровне о планировании в Северной, Южной или даже в странах Восточной и Юго-Восточной Европы.

Германия не является главным чемпионом среди городских планировщиков в международном академическом сообществе; за исключением тех случаев, когда речь идет об изучении того, как устойчивое городское развитие может быть реализовано. Успехи немецкого планирования и достижения мало представлены в английских публикациях. Другая причина заключается в том, что, в основном из-за языковых ограничений, лишь немногие иностранных студентов изучают городское и региональное планирование в Германии и знакомятся с системой планирования системой планирования в стране. Отсутствие немецких ученых в международном сообществе планировщиков (возможны

исключения) интереса может также способствовать низкая степень международного интереса.

Язык имеет значение. Немецкие книги по планированию теории, которые могли бы ввести в мир планирование в Германии, очень мало. Такие книги были написаны в Германии несколько десятилетий назад, но после Второй мировой войны очень немногие планировщики осмелились сообщить о своих взглядах на мир городского планирования и публиковать такие книги. Целью данной статьи состоит скорее в том, чтобы дать некоторую вводную справочную информацию для понимания более широкого контекст городского и регионального планирования в Германии в начале XXI века.

Германия известна во всем мире своей экономической мощью, инженерной компетентностью и экспортной промышленности, в основном основанной на автомобилях и инновационных отраслях. В этом территориальное планирование в Германии (городское и региональное планирование на трех уровнях планирования и принятия решений) играет важную роль для поддержания окружающей среды и поддержания качества жизни в городах и регионах для населения. Эта оценка основывается на 40-летнем опыте участия в планировании на всех уровнях планирования и принятия решений в Германии и за ее пределами. Она может лишь открыть окна для дальнейших и гораздо более глубоких исследований в соответствующей области.

Сбалансированное городское развитие: В отличие от других стран Европы (Франция, Великобритания, Дания или Венгрия) немецкая городская система не имеет доминирующего мегаполиса. Только четыре города имеют население более одного миллиона человек (Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кельн). Как правило, региональное развитие все еще основывается на теории центральных мест, которая определяет иерархию мест и общественных и частных услуг. В 2015 году большинство немцев (27%) проживало в малых и средних городах, которые

равномерно распределены по всей стране. Вместо этого вместо консолидации местных органов власти, направленной на создания более крупных образований, местные органы власти предпочитают сотрудничать в рамках неформальных, но ориентированных на конкретные действия городских сетей. Условия жизни в городских, полугородских и сельских регионах не сильно отличаются. Как правило, рабочие места доступны для всех видов академической и профессиональной квалификации. Большинство общественных услуг, таких как образование и здравоохранение, доступны в пределах разумного расстояния на автомобиле или общественном транспорте. Глобальные экономические силы благоприятствуют концентрации экономического капитала в столичных городских регионах. Это в свою очередь, приводит к растущей миграции из сельской местности в города и приводит к постепенному истощению дорогостоящих общественных услуг в менее густонаселенных сельских районах за пределами столичных регионов.

Борьба с разрастанием городов:
Борьба с разрастанием городов в Германии была довольно успешной. Для управления пространственным развитием в пределах своих территориальных границ и в соответствии с Федеральным законом о строительстве (Baugesetzbuch) все местные органы власти обязаны утверждать планы землепользования. Эти планы должны охватывать всю местную территорию. Строгие правила сдерживания городского развития и сокращения потребления целинных земель, а также общее политическое понимание устойчивости определяют создание местных планов землепользования. После утверждения местным парламентом план землепользования, обычно составляемый на 15 лет, становится руководством к действию и обязывает всех землевладельцев и общественные организации в их усилиях по развитию. Планы землепользования не носят характер стратегических планов городского развития, но информируют частных и государственных землевладельцев о том, как они будут

развиваться какой тип развития (жилье, смешанное землепользование использование, промышленное использование, парки и т.д.), который они хотели бы реализовать. Очевидно, что строгое сдерживание городского развитие не может быть реализовано без благоприятствования развитию смешанного землепользования во внутренних городах и без содействия эффективному общественному транспорту.

Помимо управления развитием региональной инфраструктуры, сохранения природной среды, предотвращения разрастания городов, основной целью регионального планирования также является предотвращение разрастания городов целью регионального планирования. Пространственные характеристики землепользования в местных планах землепользования не могут противоречить спецификациям в региональных планах, хотя не существует планирования "сверху вниз". Учитывая немецкий принцип планирования "против течения", который требует взаимной координации целей планирования, региональные органы планирования должны находить консенсус с местными органами власти.

В последние десятилетия XX века городское развитие и расширение городов в немецких городах осуществлялись в основном частными застройщиками и строителями, а также государственным сектором (общественные жилищные ассоциации и жилищные кооперативы). Только в последние годы международные застройщики вышли на рынок жилья в Германии. Этот факт общее осознание людей к устойчивому развитию являются причинами для относительно хорошего контроля за разрастанием городов на внешних границах городов.

Программа была запущена правительством Германии в 1999 году для продвижения интеграционных стратегий, связанных с микрорайонами стратегии. Успехи в области активизации и участия наблюдаются в основном в районах, которые создали эффективное управление микрорайонами на местах управление на местах в муниципальных органах власти, а

также на промежуточном уровне. Управление микрорайонами доказало свою решающую роль в стимулировании активизации и вовлеченности - постоянное присутствие экспертов на низовом уровне и создание офисов на местах являются необходимыми предпосылками для установления связи, доверительных отношений и сети игроков.

Устойчивое городское развитие; В Германии очень серьезно относятся к сохранению ресурсов и устойчивому городскому развитию. основополагающими причинами являются, в частности, активное гражданское общество, приверженное и вовлеченное в устойчивое развитие, сильное городское сдерживание регулирование в области планирования землепользования и зонирования, а также заинтересованность немецкой промышленности в разработке и экспорте природоохранных технологий, а также перейти на использование преимущественно возобновляемых источников энергии (солнечной и ветровой) энергии является одним из результатов ориентированной на будущее экологической политики в стране. Другими, более заметными следствиями являются многочисленные городские кварталы в городах, где аспект устойчивого развития играет решающую роль. Флагманские примеры расположены во многих городах. Наиболее яркими являются Фрайбург и Тюбинген, примеры, о которых много говорят.

Подход ИВА: Успешной особенностью городской успешной особенностью городской политики в Германии является подход ИВА к комплексному городскому развитию. ИВА - аббревиатура от Internationale Bauausstellung ("Международная строительная выставка"). Строительная выставка"), хотя это больше, чем просто выставка инновационной архитектуры. Вдохновленный реальными выставками современной архитектуры в Дармштадте (1901) и Штутгарте (1927), а также более ранними всемирными выставками в Париже и Чикаго послевоенная ИВА была запущена в Берлине в 1957 году, чтобы продемонстрировать, как реконструкция и ориентированное на

будущее городское развитие должно быть задумано и реализовано.

Следующий ИВА в Берлине (1984/87) уже расширил простую архитектурную концепцию до более интегрированной концепции развития сообщества в районе городского возрождения (Кройцберг). На сайте получивший широкую международную известность ИВА Emscher Park в Руре в региональное событие, чтобы заново представить себе упадочного промышленного региона и продемонстрировать, как промышленное наследие региона может быть сохранено и повторно использовано в качестве центров городского творчества.

С тех пор создание МБА стало одним из самых популярных проектов в списке желаний местных планировщиков. Тем временем все больше городов и регионов, в том числе Гамбург, Базель и Вена, а также Саксония-Анхальт и Тюрингия, используют этот подход для инновационного городского и регионального развития.

Пешеходизация внутренних городов и возрождение городского трамвая: Несколько крупных и большинство средних городов Германии постепенно ограничили доступ частных автомобилей во внутренние городские кварталы. Сначала эта политика воспринималась скептически бизнес-сообществом, служащими и жителями внутренних городов, но вскоре она стала основным подходом к повышению привлекательности многофункциональных внутренних городов. Параллельно с усилиями по обеспечению общественных и частных парковок в подземных сооружениях и улучшению доступности и частоты общественного транспорта, эта политика значительно повысила качество городской жизни. Успех этой политики тесно связан с возрождением трамвайного движения в Германии. В большинстве немецких городов трамвай пережил замечательный ренессанс. В большинстве крупных городов Германии плотная трамвайная сети являются основой общественного транспорта, даже если некоторые города построили несколько

подземных линий. Хотя, учитывая относительно низкую плотность жилых кварталов, трамвай является более экономичным видом общественного транспорта. Все больше и больше городов также замедляют движение в жилых кварталах, ограничивая скорость до 30 км/час. Такие меры не только повышают безопасность детей и пожилых людей, но и способствуют более устойчивому развитию городов.

Городское и региональное планирование в Германии также сталкивается с многочисленными проблемами, такими как последствия демографического старения, привлечение мигрантов, недостаток доступного жилья в крупных городах, эрозия государственных и частных услуг в сельской местности, концентрация экономического развития в крупных городских районах и вытекающие из этого последствия для мобильности рабочей силы, постепенный упадок семейных предприятий, последствия цифровизации, особенно последствия электронных покупок и изменения потребительских предпочтений, а также рост логистических услуг для традиционного бизнеса и торговцев.

Планирование и принятие решений в Германии осуществляется на трех уровнях власти: федеральном уровне, уровне ландеров и уровне местных органов власти (городов и округов).

Местное самоуправление дает возможность всем гражданам играть свою роль и оказывать контролирующее влияние. Участие общественности хорошо налажено. Гражданское общество является влиятельным местным фактором. Города и округа имеют свои собственные отделы планирования, отвечающие за планирование, контроль землепользования и выдачу разрешений на строительство. Они нанимают планировщиков в качестве государственных служащих, которые, как правило, сдают второй государственный экзамен на должность градостроителя после получения диплома о высшем образовании в области пространственного планирования, градостроительства или даже архитектуры. С годами все больше планировщиков,

обучающихся на факультетах планирования университетов, а не архитекторов-урбанистов занимают эти должности. Небольшие города поручают задачи планирования консультантам по планированию. Все немецкие города также объединены в две общественные ассоциации: одна для более крупных городов (Deutscher Städtetiet), ассоциации, одна для больших городов (Deutscher Städtetag) и одна для маленьких городов и округов (Städte-und Gemeindebund). Немецкий фонд Baukultur (справочные источники) стремится содействовать повышению качества архитектурного и качества городского дизайна в городах и округах.

Комплекс причин привел к тому, что в Германии существует значительно сбалансированная городская система. Основными причинами являются история развития городов в многочисленных феодальных территориях, дух самоуправления, конституционный "Leitbild" (перспектива развития) сбалансированного регионального развития. В отличие от Франции, Великобритании, Австрии и Венгрии, в немецкой городской системе не доминирует крупный мегаполис. Это обусловлено 2000-летней городской историей. Римляне основали первые города в Германии (например, Трир, Шпейер, Кельн, Регенсбург) в качестве колониальных опорных пунктов. Позднее, во время средневековья другие города, расположенные на перекрестках торговых путей, стали центрами торговли (например, Франкфурт, Нюрнберг, Гамбург, Любек, Лейпциг, Бремен) или как центры духовенства (Бремен) или как центры клерикальной власти (например, Аугсбург, Бамберг или Вормс). Феодальные императоры строят новые жилые города (например, Карлсруэ, Мангейм, Мюнхен, Потсдам или Дрезден) и основали новые университеты в этих местах. Индустриализация в XIX веке привела к росту небольших городов или сельских промышленных поселков до крупных промышленных городов (например, Эссен, Бохум, Дуйсбург, Галле, Хемниц). После Второй мировой войны новые

промышленные города возникли в Вольфсбурге, Зальцгиттере, Шведте или Айзенхюттенштадт. Каждая федеральная земля управляется из города как политического, административного и экономического центр земли. Это показывает, что на протяжении столетий формировался широкий спектр крупных и средних городов с ярко выраженной местной самобытностью развивался по всей стране. В 11.000 местных органов власти проживает значительная часть немецкого населения.

В целом, разница в уровне жизни в городских и сельских районах невелика. Школы, колледжи и высшие учебные заведения, больницы и другие государственные службы, а также банки доступны. Учитывая высокую плотность населения в стране, большинство услуг доступны в пределах 30 минут или 50 км. Ранжирование институционального качества услуг не является задачей

Германии. Решение жить в большом или маленьком городе принимается на основе индивидуального выбора, касающегося семейных традиций, жилищных предпочтений, альтернатив работы, возможностей для развлечений, экологических условий или зависимости от автомобиля и доступа к природе.

Список литературы:

1. Gerd A, Wekel J. Stadtplanung. Eine illustrierte einföhrung [M]. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2017.
2. Dieter F. Theorie des städtebaus [M]. Berlin: Wasmuth, 2006
3. Schoen K P. Spatial and urban Planning in Germany: A multi-level approach within a federal system [M]// Farinós J, Peiró E. Territory and states—Essentials for coordination of spatial planning policies in XXI st Century [M]. Valencia: Tirant Humanidades, 2018: 471-506.

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Hasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156